

PRIMENLJIVOST ZAKONA O POVEĆANJU VEROVATNOĆE ZA PREDVIĐANJE STANJA IZOLACIJE STATORA VISOKONAPONSKIH ASINHRONIH MAŠINA

APPLICABILITY OF THE LAW ON INCREASING PROBABILITY TO THE PREDICTION OF THE HIGH - VOLTAGE ASYNCHRONOUS MACHINE'S STATOR'S INSULATION STATUS

Filip Zec

Elektrotehnički institut
Nikola Tesla
Beograd, Srbija
filip.zec@ieent.org

Nenad Kartalović

Elektrotehnički institut
Nikola Tesla
Beograd, Srbija

Miladin Jurošević

Fakultet politehničkih nauka,
Internacionalni univerzitet Travnik
BIH

SAŽETAK

Rad prikazuje skrining proceduru za procenu stanja izolacije statora visokonaponske asinhronne mašine. Rad je eksperimentalno-teorijski. U eksperimentalnom delu rada izvršena su merenja AC probojnog napona za dvoslojne i višeslojne uzorke izolacije u dobro kontrolisanim laboratorijskim uslovima. Ispitani uzorci su uzeti iz novog (nekorišćenog) i iz deset godina eksploatisanog namotaja statora. Studije su sprovedene na laboratorijskom modelu statora. Dobijeni rezultati se obrađuju statističkim metodama i primenjuju se zakon o povećanju verovatnoće, koji se zasniva na zakonu o množenju nezavisnih verovatnoća.

Ključne reči: visokonaponska asinhrona mašina, statorski namotaj, izolacija, probojni napon, zakon porasta

SUMMARY

In this paper the simple procedure of the insulation status in the stator of high - voltage asynchronous machine is presented. The paper is of experimental – theoretical character. In the experimental part of the paper the ac breakdown voltage measurements for double – layer and multi – layer samples are performed under well controlled laboratory conditions. The tested samples were taken from new and ten years used stator coil windings. The investigations were performed also on the stator laboratory model. The obtained results were processed with statistic methods and the law on increasing probability was applied on them, which is derived on the basis of law on independent probabilities' multiplication.

Index Terms: high - voltage asynchronous machine, stator insulation, breakdown voltage, law on increasing probability.

1. UVOD

Razvoj industrije podstiče potrošnju energije. Posebno mesto u energetici zauzima električna energija, odnosno njena proizvodnja i prenos kao i električni pogoni. To dovodi do potrebe za povećanjem snage električnih mašina odnosno gustine snage po jedinici aktivne mase mašine. Pri tome se vodi računa da rast opterećenja ne smanjuje pouzdanost električne mašine. U skladu sa time, kod visokonaponskih asinhronih mašina se posebna pažnja posvećuje povećanju pouzdanosti izolacionog sistema statora [1,2,3]. Poznavanje pouzdanosti izolacionog sistema statora znači mogućnost predviđanja kvara i planiranja remonta. U tom smislu, zakon o povećanju verovatnoće pruža dobre mogućnosti za procenu stanja izolacionog sistema.

Zakon o povećanju verovatnoće obezbeđuje predviđanje ponašanja izolacionog sistema [1-4]. Zapravo, razvoj električnih pražnjenja u izolacionoj strukturi je stohastički fenomen koji se može opisati pomoću određene statističke raspodele slučajne veličine. U slučaju da su izolacioni sistemi krupni i ako naponski izvori imaju dovoljno snage (kao kod visokonaponske izolacije statora asinhronne mašine), električno pražnjenje koje može pokrenuti proboj izolacionog sistema može se pojaviti paralelno i u prostoru i u vremenu. Spot u kojem se električno pražnjenje najbrže javlja može biti slučajno mesto raspada celokupnog izolacionog sistema [5].

Ovaj rad prikazuje metodu zasnovanu na zakonu porasta verovatnoće proboja, koja omogućuje veoma efikasno predviđanje stanja izolacionog sistema kod visokonaponskih asinhronih mašina.

2. IZOLACIONI SISTEM STATORA VN ASINHRONIH MAŠINA

Aktivni deo statora visokonaponske asinhronne mašine se sastoji od magnetnog jezgra i statorskog namotaja, slika1. Namotaj je većim delom uložen u žlebove koji su izrađeni u magnetnom kolu (lmpaketima), a jednim delom je izvan paketa (tz glave namotaja). Namotaji mogu imati najrazličitije forme i način izrade. Za VN obrtne mašine srednje snage (od 1 MW do 10 MW), višeslojni namotaji se izrađuju u fabrici. Delovi namotaja (kanure) se obično sastoje od manje grupe provodnika koje se, nakon polaganja u slotove, povezuju krajevima i tako formiraju fazni namotaj [1,3].

Slika 1. Stator VN motora sa delom namotaja u žlebovima.

Slika 2. Provodnik sa višeslojnom namotanom izolacijom.

Kanura je složene strukture provodnika i izolacije. Kao prvo, elementarni provodnik namotaja kanure je pravougaonog poprečnog preseka. Provodnik se izoluje u više slojeva koji mogu da sadrže liskun ili stakena vlakna a koji su povezani lakom ili nekim drugim vezivnim smolama. Od elementarnog provodnika se formira

višeslojni namotaj koji se posebnim postupkom presuje u određene oblike i dodaje spoljašnja izolacij i epoksidna veziva i na kraju se alatima formira konačna kanura. Debljina izolacije se može prilagoditi u skladu sa izabranom vrednosti probojnog napona.

Najzastupljeniji tip izolacije kanure je LGGL (lak-staklo-staklo-lak). Međunavojni napon u radu mašine između provodnika u kanuri je reda nekoliko stotina volti. Sa druge strane izvedena izolacija LGGL, kada se ispituje pomoću dva provodnika koji se nalaze jedan pored drugog, može izdržati napone između 9 kV i 12 kV [3]. Postavlja se pitanje zašto onda dolazi do proboja izolacije i izolacionog sistema mašine.

Na slici 3 dat je prikaz ispitivane kanure, sa jasnom naznakom tri zone od interesa za analizu. Prva zona (I1, I2) je polukružni deo provodnika na kraju kanure, zakrivljen širom stranom pravougaonog profila. Drug zona (II1, II2, II3, II4) je luk koji povezuje pomenuti polukružni deo i ravni deo tj. treću zonu III 1 i III 2 koji se postavlja u žleb. Luk je zakrivljen uskom stranom pravougaonog profila. Pravougaoni profil namotaja kanure, sa unutrašnjim LGGL - om i spoljnom liskun-poliesterskom izolacijom, prikazan je na slici 4.

Slika 3 Prikaz namotaja visokonaponske asinhronne mašine (sa naznačenim zonama I, II i III);

Slika 4. Pravougaoni profil višeslojnog namotaja (1-bakarni provodnik, 2 – unutrašnja LGGL izolacija, 3 – spoljna liskun – smola-poliester izolacija).

3. PRIMENA ZAKONA PORASTA VEROVATNOĆE ZA VEIBULOVU RASPODELU

Zakon porasta verovatnoće predstavlja praktičnu primenu zakona o množenju nezavisnih verovatnoća:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (1)$$

Neka je verovatnoća P_1 da se desi električni proboj dela izolacionog sistema na primenjenom naponu V . Ako se posmatra n delova (ili n puta uvećan izolacioni sistem) sa istim verovatnoćama proboja, za izračunavanje ukupne verovatnoće proboja može da se primeni izraz (1) i dobija se [6,7]:

$$P_n = 1 - (1 - P_1)^n \quad (2)$$

Ako umesto diskretne verovatnoće proboja P_1 koristi funkcija raspodele F_1 iz (2) se dobija:

$$F_n(U) = 1 - [1 - F_1(U)]^n \quad (3)$$

Opšti izraz (3) se primenjuje za dobijanje praktično primenljivih oblika zakona porasta verovatnoće na osnovu teorijskih funkcija raspodele. Pokazuje se da nisu sve teorijske raspodele pogodne za slučajni događaj "probojni napon izolacije". Raspodela u ovom slučaju je ograničena na niske vrednosti argumenta koje su iznad određenog praga (jer se proboj uvek javlja na najslabijoj tački izolacije, ali sa izraženim minimalnim

probojnim naponom). Ovu situaciju najbolje opisuje troparametrijska Veibulova raspodela. Na Veibulovu raspodelu se mogu svesti i druge raspodela za slučaj ekstremno niskih vrednosti argumenata, [8].

Veibulova raspodela spada u grupu raspodela ekstremnih vrednosti, od kojih su svi izvedeni iz istog modela. U svakom slučaju, rezultat je ekstremna vrednost (minimalna ili maksimalna) svih mogućih ishoda.

Najčešći oblik troparametarske Veibulove raspodele je:

$$F_1(1, v) = 1 - e^{-\left(\frac{v-v_0}{Q_1}\right)^{\frac{1}{k}}} \quad (4)$$

gde su v_0 , Q_1 i k parametri Veibulove raspodele. Standardna devijacija (drugi centralni momen) se lako može dobiti iz izraza (4), [7]:

$$S_1 = \frac{Q_1}{K(k)} \quad (5)$$

gde je uvedena smena:

$$K(k) = \frac{1}{\sqrt{\Gamma(1+2k) - \Gamma^2(1+k)}}. \quad (6)$$

u kojoj je $\Gamma(t)$ je gama funkcija argumenta t .

Srednja vrednost (prvi centralni momenat) se lako dobija iz izraza (4) , [7]:

$$\bar{V} = V_0 + S_1 \times \Gamma(1+k) \times K(k) \quad (7)$$

Na osnovu (3) i (4) se dobijaju:

$$F_1(n, v) = 1 - \left[e^{-\left(\frac{v-v_0}{Q_1}\right)^{\frac{1}{k}}} \right]^n = 1 - e^{-\left(\frac{v-v_0}{\frac{Q_1}{n}}\right)^{\frac{1}{k}}} \quad (8)$$

odakle se može videti da zakon povećanja verovatnoće slučajne veličine, koja se ponaša u skladu sa troparametarskom Veibulovom raspodelom takođe dovodi do Veibulove raspodele za n puta uvećani uzorak (objekat). Pri tome su ostali isti parametri k and v_0 a parametar Q postaje:

$$Q_n = \frac{Q_1}{n^k} \quad (9)$$

Analogno sa (5) i (7) standardna devijacija S_n i srednja vrednost \bar{V}_n Veibulove raspodele $F_n(n, v)$ su:

$$S_n = \frac{Q_n}{K(k)} \quad (10)$$

$$\bar{V}_n = V_0 + S_n \times \Gamma(1+k) \times K(k) \quad (11)$$

Na osnovu (5), (7), (9), (10) i (11) dobijaju se standardna devijacija i srednja vrednost za n puta uvećani objekat kao:

$$S_n = \frac{S_1}{n^k} \quad (12)$$

$$\bar{V}_n = \bar{V}_1 - \left[1 - \frac{1}{n^k} \right] S_1 \Gamma(1+k) \cdot K(k) \quad (13)$$

pod uslovom da se slučajna promenljiva ponaša u skladu sa troparametarskom Veibulovom raspodelom i da su date veličine poznate za osnovni uzorak (objekat) ($n = 1$). Ako se u (13) uvede smena :

$$L(k) = \Gamma(1+k) \cdot K(k) \quad (14)$$

dobija se pogodan izraz za srednju vrednost probojnog napona za n puta uvećani uzorak:

$$\bar{V}_n = \bar{V}_1 - L(k) \cdot \left[1 - \frac{1}{n^k} \right] S_1 \quad (15)$$

4. EKSPERIMENT

U cilju analize mogućnosti primene zakona o povećanju verovatnoće za procenu stabilnosti (pogonskog stanja) izolacionog sistema statora visokonaponske asinhronne mašine vršeni su određeni eksperimenti. Naime, ispitivani su uzorci izuzeti od statorskog namotaja. Neki uzorci su uzeti iz nove kanure namotaja kao i iz kanure koja je korišćena deset godina. Za sve testove korišćene su kanure istog tipa. Međutim, formirana su dva tipa uzoraka uzeta kako iz novih tako i iz korišćenih namotaja.

Prvi tip uzoraka dobija se izuzimanjem dva provodnika iz namotaja kanure uz očuvanje međuizolacije. Druga vrsta uzoraka dobijena je iz delova namotaja zajedno sa spoljnom (glavnom) izolacijom. Setovi obe vrste uzoraka uzete su iz tri zone: ravnog dela namotaja kanure, vrata namotaja i glave namotaja. Za svaku vrstu uzoraka iz istog dela namotaja, uzeto je do sedam uzoraka različite površine provodnika. Pri tome su veličine korespondentnih uzoraka iste, tako da je proizvedeno do dvadeset identičnih uzoraka, u statističkom smislu. Njihov statistički identitet je ispitivan merenjem $\tan \delta$ i analizom rezultata dobijenih pomoću U testa [8]. Slike uzoraka uzetih iz novih namotaja kalema prikazane su na slici 5.

Slika 5. Ispitni uzorci; zona I, zona II, zona III.

Slika 6. Ispitivanje uzoraka: 1, 2 - elektrode, 3 – zaštitne elektrode, 4 - šant na uzemljenju.

Površine uzoraka i koeficijenti uvećanja u odnosu na osnovni uzorak dati su u Tabeli I.

Radi eliminacije površinskih proboja i pražnjenja preduzete su sledeće mere: 1. svaki uzorak je na krajevima završen plastičnim poklopcem; 2. ivice provodnika su zaobljene; 3. postavljena je zaštitna uzemljena elektroda, slika 6, pozicija 3. Merenja su vršena potapanjem elektrodnog sistema sa uzorkom u ulje.

Tabela I. Površine ispitivanih uzoraka i odgovarajući faktor uvećanja.

Sample	Zone I		Zone II		Zone III	
	Surface (mm ²)	n	Surface (mm ²)	n	Surface (mm ²)	n
1.	325	1	324	1	143	1
2.	389	1,20	360	1,11	248	1,73
3.	602	1,85	540	1,67	459	3,21
4.	795	2,45	783	2,42	972	6,80
5.	983	3,02	990	3,06	1422	9,94
6.	1402	4,31	1332	4,11	1854	12,96

Provera zakona povećanja verovatnoće kod izolacije provodnika kanura i delova kanura vršen je sa AC naponom. Promenljiv (podesivi) AC napon je bio frekvencije 50 Hz i brzine porasta amplitude od 200 V/min.

Vrednost probojnog AC napona merena je pomoću kompenzovanog kapacitivnog delitelja i 1 GHz osciloskopa.

Skica kola korišćenog za ispitivanje uzoraka naponom AC prikazan je na slici 7 gde je "U~" - AC napajanje, Z – filter, Ca – ispitivani objekat, Ck – sprežni kondenzator, Zmi – merna impedansa, CD – sprežna jedinica, CC – koaksijalni kabl, MI – merni instrument, Rsh – šant uzemljenja. Na slici 8 se vidi tačka proboja kanure.

Slika 7. Dijagram ispitnog kola za AC napon (Ca – ispitivani objekat).

Slika 8. VN ispitivanje kanure; navoj sa tačkom proboja.

Eksperimentalno dobijeni statistički uzorak slučajnih vrednosti AC probojnog napona za svaki tip uzoraka bio je sastavljen na osnovu merenja na dvadeset statistički identičnih uzoraka. Dobijeni statistički uzorci su obrađeni na sledeći način: 1 - sa modifikovanim kriterijumom Šovenea za odbacivanje sumnjivih rezultata merenja; 2 - sa testom χ^2 , testom Kolmogorova i grafičkim testovima za troparametrijsku Veibulovu raspodelu; 3 - koristeći metod momenata utvrđeni su parametri vejbulove troparametrijske raspodele; 4-na osnovu troparametarske Veibulove raspodele, definisani su parametri "srednja vrednosti probojnog napona" i "standardna devijacija" [8].

5. REZULTATI I DISKUSIJA

Serije merenja slučajne veličine "probojni napon" za sve uzorke su statistički obrađivane. Da bi se utvrdilo kojoj statističkoj raspodeli pripadaju, dobijene vrednosti su testirane grafički na verovatnoću pripadnosti sledećim raspodelama: normalnoj, Veibulovoj i dvostruko-eksponencijalnoj. Ispitivane su pre svega ekstremne vrednosti jer je to priroda posmatrane veličine. Rezultati grafičkog testa su verifikovani χ^2 testom i testom Konogorova. Testiranje je sprovedeno na osnovnom uzorku (n=1). Rezultati verifikacije su pokazali da se data slučajna veličina najbolje opisuje sa troparametarskom Veibulovom raspodelom, slika 9.

Na slici 10. prikazani su histogrami (klasa: 1 + 3.3 log n) za slučajnu veličinu "probijanja napona" za uzorke od nove višeslojne izolacije (zona II), sa i bez zaštite od površinskog proboja.

Da bi se dokazala tvrdnja o primenljivosti zakona porasta verovatnoće proboja preko izraza (9 -15) za LGGL izolaciju statorskog namotaja električne obrtne mašine, neophodno je proveriti da li se posmatrane slučajne veličine pripisuju istoj statističkoj raspodeli kao i osnovni uzorak (n=1) za koji je utvrđeno da se opisuje troparametarskom Veibulovom raspodelom.

Istražujući primenljivost zakona o povećanju verovatnoće proboja (otkaza) izolacionog sistema VN rotacionih mašina koji je na bazi LGGL, neophodno je proveriti da li je posmatrana slučajna veličina za n- struko uvećani sistem opisan sa istom statističkom raspodelom. Za n=1 je utvrđeno da je opisan sa troparametarskom Vejbulovom raspodelom. Ovaj zaključak potvrđuje i histogram prikazan na slici 10. Na osnovu ovog histograma, uočavaju se tri oblasti sa različitim raspodelama probojnog napona u zonama I, II i III namotaja.

Na slici 11 je predstavljena zavisnost eksperimentalno i teoretski dobijenih vrednosti koeficijenta varijacije slučajne veličine "probojni napon" za nove i korišćene uzorke. Na osnovu slike 11 pouzdano se može tvrditi da su izmerene vrednosti slučajne veličine "probojni napon" za osnovni uzorak i uvećane uzorke opisane sa troparametrijskom Vejbulovom raspodelom odnosno da se mogu koristiti izrazi zakona o povećanju verovatnoće. Takođe, na osnovu grafičkog ispitivanja slučajne veličine "probojni napon" za celu kanuru utvrđeno je da su opisani troparametrijskom Vejbulovog raspodelom, slika 12.

Slika 9. Papir verovatnoće za Vejbulovu raspodelu za probojni napon; osnovni uzorak (n=1), "o, —" - nov uzorak, "*" - - -" - korišćen uzorak.

Slika 10. Histogram probojnog napona za novi uzorak iz zone II; tamna polja - bez zaštite i svetla polja - sa zaštitom od površinskog proboja (klase: $1+3.3 \log n$).

Slika 11. Odnos eksperimentalno i teorijski dobijenih vrednosti u zavisnosti od faktora uvećanja uzorka, zona II, za slučajnu veličinu "probojni napon" za celu kanuru "o —" - nova kanura; "*" - - -" - korišćena kanura.

Slika 12. Papir verovatnoće troparametarske Vejbulove raspodele za slučajnu veličinu "probojni napon" za celu kanuru "o —" - nova kanura; "*" - - -" - korišćena kanura.

U tabeli II date su vrednosti parametra k za Veibulovu raspodelu dobijene prilikom fitovanja izraza (9) i odgovarajuće vrednosti parametra k Veibulove raspodele dobijene prilikom analize rezultata osnovnog statističkog uzorka ($n=1$) dobijenog u proceni metodom centralnog momenta (k') i maksimalne verovatnoće procene (k'') na osnovu eksperimenata sa drugim vrstama uzoraka. Pri tome je razlika parametra manje izražena u slučaju novih uzoraka. Ovo je jedna od potvrda važenja zakona porasta.

Tabela II. Vrednosti parameta k dobijene fitovanjem eksperimentalnih rezultata osnovnog uzorka ($n=1$) i estimacijom vrednosti za statističke uzorke.

	Novi uzorak	Korišćeni uzorak
k	0.127117	0.03650510
k'	0.137277	0.03997308
k''	0.137311	0.03997288

Na slici 13 su date zavisnosti slučajne veličine "probojni napon" od faktora uvećanja uzoraka izolacionog sistema za slučajeve novih kanura i deset godina korišćenih kanura. Teorijska zavisnost je definisana izrazom (13) gde je korišćen k parametak Veibulove raspodele dobijen fitovanjem za odgovarajuće eksperimentalno dobijene vrednosti.

Na slici 14 prikazane su krive zavisnosti standardne devijacije slučajne veličine "probojni napon" od faktora uvećanja uzoraka, za uzorke izuzete od novih kanura i od korišćenih kanura, iz zone I. Krive su dobijene fitovanjem eksperimentalno dobijenih rezultata standardne devijacije i pomoću izraza (10).

Slika 13. Zavisnost slučajne veličine "probojni napon" od faktora uvećanja uzorka (zona I), "o —" - od nove kanure; "* - - -" - od korišćene kanure.

Slika 14. Zavisnost standardne devijacije probnog napona od faktora uvećanja uzorka uzetih (zona I), "o —" - od nove kanure; "* - - -" - od korišćene kanure.

6. ZAKLJUČAK

Zakon porasta verovatnoće slučajne veličine probni napon uglavnom se koristi za prevazilaženje ograničenja koja proizilaze iz ograničenja mogućnosti ispitivanja materijala i uzoraka u laboratorijskim uslovima i ograničenja mogućnosti ispitivanja u proizvodnim pogonima gotovih objekata odnosno finalnih proizvoda. Ovaj rad razmatra benefite primene zakona porasta na izolacioni sistem visokonaponskih motora srednje snage. Metodologija je dokazivana na osnovu rezultata dobijenih na laboratorijskim uzorcima uzetim iz novih i korištenih delova namotaja statora električne rotacione mašine. Dobijeni rezultati su zadovoljavajući sa stanovišta moguće primene zakona porasta.

U prvom redu rezultati se odnose na uticaj povećanja aktivnih površina izolacionog sistema na verovatnoću njenog otkaza pri radu VN električne rotacione mašine. Sa druge strane, kako su ispitivani uporedo i novi i stari namotaji (korišćeni deset godina), na osnovu nalaza je moguće proceniti životni vek pouzdanog rada za električnu rotacionu mašinu. Naime, ispitivanjem dovoljno malog ali reprezentativnog laboratorijskog uzorka precizno uzetog iz određenog dela namotaja (koji najviše utiče na dugovečnost i pouzdanost mašine).

LITERATURA

- [1] L. Vereb, P. Osmokrovic, M.Vujisic, C.Dolicinanin, K. Stankovic - Prospect of Constructing 20 kV Asynchronous Motors, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, February 2009, Volume 16, Number 1, pp 251- 256
- [2] I.Jeftenic, N. Kartalovic, D.Brajovic – Aging of Stator Coil Interconductor Insulation of High Voltage Asynchronous Motor, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, February 2018, Volume 25, Number 1, pp 352- 359.
- [3] L.Vereb, P.Osmokrovic, M.Vujisic, Z.Lazarevic, N.Kartalovic: „Effect of Insulation Construction Bending on Stator Winding Failure, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, October 2007, Volume 14, Number 5, pp 1302-1307
- [4] L. Vereb, N. Kartalovic, P. Osmokrovic - The influence of the State of Inter-Winding insulation on the Tendency of Nominal Voltage Increase in High Voltage Asynchronous Machines - 4th ISH, Grac 1995
- [5] N. Kartalović, D. Ostojić, M. Tomašević, Stohastičnost dielektrične čvrstoće izolacionih materijala i njena statistička analiza, Elektroprivreda 2, Beograd, 1997. ISSN 0013-5755
- [6] P.Osmokrovic, N.Kartalovic: „, Applicability Of Simple Expression For Electrical Breakdown Probability Increase In Vacuum And Gas”, IEEE Transaction on Power Systems, November 1997, Volume 12, Number 4, pp 1455-1460
- [7] F. Zec, N. Kartalović, "Zakon porasta verovatnoće proboja u VN tehnicu", CIGRE Srbija, Savetovanje 34, Vrnjačka Banja, Srbija, jun 2019, R D1 04
- [8] Dragan Đorić, Jovan Mališić, Vesna Jevremović, Emilija Nikolić, ATLAS RASPODELA (Internet izdanje).